

Радченко Н. Г., Лисенко Л.М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN YOUTH PERSONS

This publication is devoted to the problem of studying emotional intelligence in boys and girls. The definition of the concept of emotional intelligence in foreign and domestic psychology is considered. The results of the study of emotional intelligence in the group of young subjects are presented. The level of manifestation of emotional awareness, empathy, self-motivation, ability to manage emotions is determined.

Keywords: emotional intelligence, empathy, emotional regulation of behavior, youth.

Однією з ознак сучасної тенденції розвитку суспільства є вимога до розуміння і контролю емоцій, налагодження ефективної комунікації між людьми. Оволодіння такими здатностями дозволяє людині успішно реалізуватися у професійній сфері так і в міжособистісній взаємодії, приймати раціональні рішення та бути адаптивним. Об'єднання інтелектуальної та емоційної сфер в єдину парадигму розкривають такий концепт як емоційний інтелект, а саме групу ментальних здібностей, які дозволяють усвідомлювати власні емоції та емоції інших людей. Дані компоненти емоційного інтелекту впливають не тільки на взаємини з оточуючими, але й на психологічне здоров'я самого індивіда. Відомо, що заборона на вираження емоцій призводить до неможливості їхньої психологічної переробки та сприяє появі психосоматичних розладів. Актуальність дослідження емоційного інтелекту в юнацькому віці безсумнівна, оскільки саме на цьому етапі життя є необхідними навички до емоційної регуляції поведінки, емпатії та кращого усвідомлення власного Я.

Д. Гоулман визначає чотири основні складові емоційного інтелекту: самосвідомість (self-awareness), самоконтроль (self-management), емпатія (empathy) і навички відносин (relationship skills). Людина, яка має високий рівень EQ (емоційного інтелекту) приємна у спілкуванні, намагається уникати конфліктних ситуацій, самодостатня і незалежна, реалістично оцінює свої здібності. Згідно з визначенням Д. Гоулмана, емоційний інтелект – це комплекс навиків і здібностей в області розуміння, розпізнавання своїх і чужих почуттів та емоцій, а також в області контролю чи управління своїми переживаннями і почуттями інших людей (Гоулман Д., 2008).

Прихильник змішаної моделі Р. Бар-Он визначає емоційний інтелект як всі некогнітивні здібності, знання і компетентності, які дають людині

можливість успішно вирішувати будь-які життєві ситуації. Таким чином, вчений Р. Бар-Он виділяє п'ять підтипів емоційного інтелекту: внутрішньоособовий інтелект – здатність розуміти себе і управляти собою; 2) міжособовий інтелект – здатність взаємодіяти і ладити з іншими 3) адаптація – здатність бути гнучким і реалістичним; 4) управління стресом; 5) загальний настрій – здатність підтримувати реалістичну позитивну установку і бути задоволеним життям, приносити задоволення собі та іншим, а, також, з ентузіазмом і радістю віддаватися ряду захоплень. Запропонована модель об'єднує знання і навички, які визначають як розумові здібності так і те, що може бути охарактеризоване як особливості особистості (Бар-Он Р., 1997).

П. Селовей і Дж. Мейер виокремили чотири структурні елементи емоційного інтелекту: емоції, як ресурс для підвищення розумової діяльності, розуміння емоцій, управління емоціями, розпізнавання емоцій (Селовей П., Мейер Дж., 1990).

В Україні вивчення емоційного інтелекту набуло значного поступу в зв'язку з дослідженнями В.В. Зарицької, Н.В. Ковриги, Е.Л. Носенко, П.Я. Чебикіна та ін. Специфічний теоретико-методологічний підхід до вивчення емоційного інтелекту розроблено Е.Л. Носенко. Емоційний інтелект розглядається у контексті єдності зовнішнього і внутрішнього щодо детермінації (визначення) психічного. Так, якщо розмежувати «внутрішнє» і «зовнішнє» у феномені емоційного інтелекту, то, на думку Е.Л. Носенко, можна говорити про його інтелектуальну складову як про внутрішнє, а про емоційну, як про зовнішнє. Уявлення людини про адекватність тієї чи іншої форми поведінки, що саме визначає вибір конкретної форми поведінки з декількох можливих альтернатив, можна вважати внутрішньою в емоційному інтелекті, а самі характеристики протікання емоційної поведінки (зміст, кількісні та якісні характеристики) зовнішньою. Емоційний інтелект не тільки відображає певний аспект внутрішнього світу людини, але й породжує конкретні форми розумної зовнішньої поведінки (Носенко Е.Л., 2012).

Метою нашого дослідження було визначення рівня розвитку емоційного інтелекту юнаків та дівчат 18 – 20 річного віку. У дослідженні взяли участь 40 чоловік, з них 10 хлопців та 30 дівчат. Для визначення рівня емоційного інтелекту у юнаків та дівчат нами було застосовано методику оцінки «емоційного інтелекту» Н. Холла. Методика спрямована на вивчення здатності розуміти міжособистісні стосунки, що репрезентуються в емоціях, та здатності до управління емоційною сферою. Опитувальник складається з 30 тверджень та містить 5 шкал: емоційна обізнаність, усвідомлення і розуміння своїх емоцій; управління власними емоціями; самомотивація, емоційна регуляція; емпатія; розпізнавання емоцій (вміння ідентифікувати емоційні стани інших людей).

У більшості досліджуваних (45 %) визначено низький рівень емоційної обізнаності, тобто їм складно управляти та розпізнавати своїх емоцій. У 37,5 % визначено середній рівень емоційної обізнаності, що свідчить про певну міру нездатності до об'єктивного оцінювання емоційних проявів. Ще менше учасників дослідження (17,5 %) мають високий рівень емоційної обізнаності, тобто вони здатні спостерігати зміну своїх переживань, аналізувати як негативні, так і позитивні емоції, розуміти джерело їх виникнення.

Високий відсоток досліджуваних (82,5%) мають низький рівень здатності до управління своїми емоціями, що може проявлятися у «застряганні» на негативних емоціях, недостатньому емоційному самоконтролі. У 17,5 % середній рівень емоційної регуляції, що проявляється у здатності підтримувати бажані емоції та стримувати небажані.

У 52,5 % досліджуваних середній рівень самомотивації, що проявляється у здатності бачити мотиви інших людей, що робить їх практично невразливими для маніпуляторів. У 47,5 % низький рівень самомотивації, тобто такі досліджувані мають схильність відчувати труднощі при необхідності входити в стан спокою, готовності, зосередженості, відкидати негативні переживання, викликати у себе широкий спектр позитивних емоцій, діяти відповідно до запитів життя.

Досить значна кількість досліджуваних, а саме 60 % мають середній рівень здатності до емпатії. У 22,5% досліджуваних високий рівень здатності до емпатії. Це характеризує їх як здатних до розуміння іншої людини, глибокий такт, прагнення будувати відносини на принципах взаємної довіри і альтруїзму. Найменший відсоток досліджуваних (17,5 %) мають низький рівень емпатії. Даний рівень характеризується байдужістю до переживань і думок інших. Таких людей більше цікавлять свої власні думки і почуття.

Здатність розпізнавати емоції інших людей на середньому рівні виражена у 57,5 %. У даних досліджуваних спостерігається тенденція до адекватності реагування на настрої, спонукання і бажання інших людей. Помірно виражене уміння впливати на емоційний стан оточуючих, заспокоювати їх, покращувати їх настрій. У 27,5 % досліджуваних низький рівень розпізнавання емоцій інших людей. Здатність до розпізнавання емоцій інших людей виражена у 15 % досліджуваних. Вони можуть оцінити міру зацікавленості людей в тому, що вони говорять і уміють заразити людей власними ідеями.

У 60 % досліджуваних визначено низькі показники емоційного інтелекту, середній рівень відзначено у 40 %, така категорія досліджуваних проявляє здатність до усвідомлення власних емоцій та їх регуляції.

Як висновок, можна зазначити, що емоційний інтелект визначається як здатність людини до усвідомлення, прийняття та управління емоційними

станами і почуттями як власними, так і інших людей, що формуються протягом життя людини у спілкуванні та професійній діяльності. Проведене дослідження доводить, що є необхідною подальша робота в напрямку розвитку емоційного інтелекту.